

成年後見制度はどこへ向かうのか 終身管理から必要支援へ：2026年民法改正案とデジタル遺言の実務的含意

松浦 義仁

特定行政書士・FP2級ファイナンシャルプランナー

ORCID: 0009-0004-3196-9188

E-mail: officemazura@yahoo.co.jp

要旨

成年後見制度は、本来は本人の生活と財産を守るための装置である。しかし実務の現場では、「一度入れると外せない」という評価が先行し、利用をためらわせる要因となってきた。本稿は、2026年民法改正案が提示する方向性を、「能力制限」を中心とする設計から「必要な場面に限った支援」へと軸足を移す構造転換として捉える。まず現行制度の運用実態を踏まえて問題の所在を具体的に示し、ついで補助一元化・権限定・終了の柔軟化がもたらす実務上の変化を検討する。あわせて、同時に創設が予定されるデジタル遺言について、本人確認と公的保管を核とする制度の意義と、証拠・手続面での新たな争点を整理する。最後に、家裁運用・申立設計・終了後の受け皿という三つの観点から、制度が実際に機能するための条件を提示する。

第1章 はじめに 現場の違和感から出発する

成年後見制度の説明は、条文の順番どおりに行うと整然として見える。しかし、実務の現場で直面するのは、条文の整然さとは異なる種類の問題である。例えば、相続手続のためにやむなく後見を開始した結果、その後の預貯金管理や日常の支払いまで後見人の関与が続き、制度から抜ける契機を見いだせないまま時間が経過する、といった事例である。

このような事態は、個々の関係者の判断ミスではなく、制度の設計に由来する。現行制度は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助という枠に当てはめ、その枠に応じてほぼ定型的に権限を付与する構造を採用している。言い換えれば、「状態が制度を決め、制度が権限を決める」のであり、個々の生活場面に応じて関与の度合いを細かく調整することは得意ではない。

2026年の改正案は、この順序を逆転させる試みである。すなわち、「どの行為に支援が必要か」から出発し、その範囲と期間に応じて権限を設計する。この発想の転換が、どこまで現場の違和感を解消しうるのか。本稿はその点を中心に検討する。

第2章 新旧制度の差はどこにあるのか

1 現行制度の運用上の帰結

現行制度の下では、類型の選択が実質的な帰結をほぼ決定する。後見であれば包括的な代理権と取消権が付与され、本人の法律行為は広範に制限される。保佐・補助であっても、重要な財産行為に関する同意・取消の枠組みが基本となる。

この仕組みは、第三者に対する取引安全の観点からは理解しやすいが、本人の生活の連続性という観点から見ると粗い。相続手続という一時的な目的のために制度を利用した場合でも、その後の生活全体に制度の影響が及ぶ可能性があるからである。

2 改正案の基本設計

改正案は、三類型を廃して補助に一元化する。そのうえで、代理権・同意権・取消権を「必要な行為」に限定して付与する。ここでのポイントは、権限の有無ではなく、権限の“粒度”である。

例えば、不動産売却と預金解約だけを対象に代理権を付与し、日常の金銭管理は本人に委ねる、といった設計が想定される。さらに、期間も限定され、目的が達成されれば終了を視野に入れることが可能となる。

3 評価 利点と新たな難しさ

この設計は、本人の意思決定を可能な限り残すという点で明確な利点を持つ。他方で、個別設計の難しさという新たな負担が生じる。どこまでを「必要」と評価するのか、その判断は一義的ではないからである。

第3章 実務はどこが変わるのか

1 申立ては“設計図”になる

改正後の申立ては、単なる開始のための書類ではなく、制度の設計図としての意味を持つ。対象行為、権限の範囲、期間、そして必要性の理由を具体的に示すことが求められる。

ここで曖昧な記載をすると、過剰な関与を招くか、逆に必要な場面で権限が足りないという事態が生じる。したがって、事実関係の整理と、どの場面でのどの程度の関与が必要かの見立てが決定的に重要となる。

2 家庭裁判所の判断軸

家裁の審理も変化する。従来のように類型に当てはめるのではなく、個別の生活状況に照らして、必要性和相当性を評価することになる。

このとき、本人の意思は重要な要素であるが、それだけで決まるわけではない。支援がなければ具体的にどのような不利益が生じるか、逆に過度な関与がどのような制約をもたらすか、というバランスが問われる。

3 終了という新しい争点

終了が柔軟になることは制度の魅力を高めるが、同時に新たな争点を生む。本人は終了を望むが家族は継続を望む、といった対立は現実起こりうる。

この場合、単純に「能力があるか否か」ではなく、「支援が必要か否か」という観点で判断が行われる。したがって、終了後の生活や財産管理の見通しを含めた検討が不可欠となる。

第4章 デジタル遺言は何を変えるのか

1 制度の骨格

デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を、法務局が本人確認のうえで保管する仕組みである。形式面では電子化であるが、機能面では公的関与を強めた方式である。

2 争点の移動

紙の遺言では、自筆性や押印の有無が争点となりやすかった。これに対し、デジタル遺言では、本人確認の過程や記録の完全性といった手続面が中心となる。

例えば、ウェブ会議での確認がどこまで本人性を担保するか、録画データの保存・改変防止がどのように確保されるか、といった点が重要となる。

3 実務上の留意点

制度の趣旨は利便性の向上であるが、紛争が減るとは限らない。むしろ争点が変わるだけである。したがって、手続の各段階で記録を残し、後から検証可能な形にしておくことが不可欠である。

第5章 ケースから見る制度の動き

ケース1 相続手続に限定した補助

遺産分割と預金解約のみを対象として補助を開始し、手続終了とともに終了を視野に入れる。従来であれば長期化しがちであった関与を、目的に応じて区切ることができる。

ケース2 初期の認知症と部分的支援

日常の支払いは本人が行い、不動産処分のような重要行為のみ同意を要する設計とする。本人の生活リズムを崩さずにリスクの高い場面だけをカバーする。

ケース3 終了をめぐる対立

本人は自立を回復したとして終了を望むが、家族は安全のため継続を求める。ここでは、終了後の支援体制の有無が判断を左右する。

第6章 結論 制度は運用で決まる

本改正は、成年後見制度を「能力を制限する仕組み」から「必要な支援を組み合わせる仕組み」へと移行させる試みである。その成否は、条文そのものよりも、申立設計と家裁運用、そして終了後の受け皿にかかっている。

制度は用意されるだけでは機能しない。どの場面で、どの程度の関与を選択するのか。その判断の積み重ねによって、初めて制度は現実の生活に適合する。本稿が、その具体的な検討の出発点となれば幸いである。

参考文献

最高裁判所 『成年後見関係事件の概況（令和7年）』

厚生労働省 『第二期成年後見制度利用促進基本計画』

参議院調査室 『成年後見制度見直しに関する立法資料（2026）』

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No.1 (2014)